

O'ZBEKISTON

OITS kasalligi epidemiologiyasi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Epidemiologiya kafedrasida
„Epidemiologiya,“ yo'nalishi 1-kurs klinik ordinatori **Farxodova Qunduz**

O'tkir qizi, Mahmudova Gulzoda Ruxiddinovna

Ilmiy rahbar : **Yermanov Rustam Temirovich.**

Annotatsiya: OIV va OITSning global epidemiyasi (inson immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi va orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi) 1981-yilda boshlangan va butun dunyo bo'ylab davom etayotgan epidemik muammoga aylanib ulgurdi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) 2022-yilda bergan ma'lumotlariga ko'ra, OIV va OITS bilan kasallangan odamlarning o'lim ko'rsatkichi 1981-yildan to hozirgacha 40,5 millionni tashkil qilmoqda. Bu kasallik bilan yashab kelayotgan odamlar soni sezilarli darajada ko'payib hozirgi kunda 39 milliondan oshgan. OIV infeksiyasining yuqish yo'llari deyarli cheklangan bo'lsada kasallikning tarqalishi jadallik bilan kechmoqda. Ko'pchilik hali yashirin holatda. Kasallik aniqlanmagan odamlarning ko'pligi kasallikning o'ta xafli ekanligidan dalolat beradi.

Annotation: The global epidemic of HIV and AIDS (human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome) began in 1981 and has become an ongoing epidemic worldwide. According to the data provided by the World Health Organization (WHO) in 2022, the death rate of

Onadan bolaga – OIV bilan zararlangan ayol farzandiga OIV virusi bilan tugʻruq davomida, homiladorlikda, koʻkrak suti bilan oziqlantirish paytida yuqtirishi mumkin.

Qon orqali – bu yoʻl orqali yuqish rivojlangan mamlakatlarda qon quyish jarayonida koʻproq sodir boʻladi. Bu holatda tomir ichiga yuboriladigan narkotik shprislarini oʻzgartirmasdan yoki zararlangan shpirslar orqali yuborilganda zararlanish kuzatiladi.

OITS - bu OIV bilan kasallangan odamlarda rivojlanishi mumkin boʻlgan kasallik. Bu OIVning eng rivojlangan bosqichidir. Ammo odamning OIV bilan kasallanganligi bu OITS bilan kasallanishini anglatmaydi. OIV CD4 hujayralarini oʻldiradi. Sogʻlom kata odamlar odatda CD4 kubometriga ega, har kub millimetr uchun 500 dan 1500 gacha. CD4 soni kub millimetr uchun 200 dan past boʻlgan OIV bilan kasallangan odamga OITS tashxisi qoʻyiladi. Shuningdek, OITSGa chalingan odam OITVga chalingan va OITVga chalingan odamlarda kamdan-kam uchraydigan opportunistik infeksiya yoki saraton kasalligiga chalingan boʻlsa. Pnevmoniya kabi opportunistik infeksiya OIV kabi noyob vaziyatdan foydalanadi. Davolanmagan holda, OITV oʻn yil ichida OITS bilan kasallanishi mumkin. OITSnı davolash mumkin emas va tashxis qoʻyilgandan keyin umr koʻrish davomiyligi uch yilni tashkil etadi. Agar odam jiddiy opportunistik kasallikni rivojlantirsa, bu qisqaroq boʻlishi mumkin. Biroq, antiretrovirus dorilar bilan davolash OITS rivojlanishining oldini olishi mumkin. Agar OITS rivojlansa, bu immunitet tizimining yomon ishlashini anglatadi. U shu qadar zaiflashadiki, u endi koʻpgina kasallik va infeksiyalarga qarshi kurasha olmaydi. Bu odamni turli kasalliklarga, shu jumladan:

- zotiljam
- sil kasalligi
- og'izda qichishish, og'izda yoki tomoqda zamburug` infeksiyasi
- sitomegalovirus (CMV), herpes virusi turi
- miyadagi zamburug` infeksiyasi - kriptokokk meningit
- toksoplazmoz, parazitlaridan kelib chuqadigan infeksiya
- kriptosporidioz, ichak parazitidan kelib chiqqan infeksiya
- saraton kasalligi, shu jumladan Kaposi sarkomasi (KS) va limfoma

Davolanmagan bemorning OITS bilan bog'liq umrning qisqarishi bu sindromning bevosita natijasi emas. Aksincha, bu immunitet tizimining OITS zaiflashishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar va asoratlarning natijasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.LA.Majidov V. M., Yuqumli kasalliklar, T., 1996; Shovahobov Sh. Sh., Yuqumli kasalliklar va epidemiologiya asoslari, T., 1997.m
- 2.B.X Shagzatova ,, Endokrinologiya”
- 3.S.I Ismailov ,, Endokrinologiya”
4. Mark S. *Nyu-York: Thieme Medical Publishers. 7 2010.* Greenberg. „Neyroxirurgiya bo'yicha qo'llanma.”
- 5.O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil. Shonosir Shovahobov.
- 6.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi(2000-2005)
- 7.<https://uz.wikipedia.org/wiki/Epidemiologiya>
- 8.https://uz.wikipedia.org/wiki/Infeksiya_kasalliklar
- 9.<https://yuz.uz/uz/news/ibn-sino-asarlari--infektsiya-bilan-kurashayotgan->

